

ROEPENDEN IN DE WOESTIJN

KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR OVERTUIGINGEN EN VERWACHTINGEN
VAN PERSONEN MET ZELDZAME TUMOREN OVER DE INTERACTIES
TIJDENS MEDISCHE CONSULTATIES MET ARTSEN-SPECIALISTEN

Sanctorum Katelijne

Doctoraatsthesis ingediend conform de vereisten voor het behalen van de graad van
Dokter in de Media en de Communicatiestudies, 2025

[BIJLAGEN](#)

Bijlagen

1 Interviews patiënten

- 1.1 Patiëntenfolder
- 1.2 Geïnformeerde toestemming
- 1.3 Topicslijst
- 1.4 Drop off
- 1.5 Resumé
- 1.6 Lijst citaten
- 1.7 Herziene topicslijst
- 1.8 Vergelijking HL-ED-DL

2 Interactieprofielen

- 2.1 Interactiepatroon P1
- 2.2 Interactiepatroon P2
- 2.3 Interactiepatroon P3
- 2.4 Interactiepatroon P4
- 2.5 Interactiepatroon ouder P5
- 2.6 Interactiepatroon P6
- 2.7 Interactieprofiel ouder P7
- 2.8 Interactiepatroon P8
- 2.9 Interactieprofiel P9
- 2.10 Interactieprofiel P10
- 2.11 Interactieprofiel P11
- 2.12 Interactieprofiel P12
- 2.13 Interactieprofiel P13
- 2.14 Interactieprofiel P14
- 2.17 Interactieprofiel P17
- 2.18 Interactieprofiel ouder P18
- 2.19 Interactieprofiel P19
- 2.20 Interactieprofiel P20
- 2.21 Interactiepatroon partner P21
- 2.22 Interactieprofiel P22
- 2.23 Interactiepatroon P23
- 2.24 Interactieprofiel P24
- 2.25 Interactieprofiel P25

2.26 Interactiepatroon P26

3 Profielen Ervaringsdeskundigheid (ED)

- 3.1 ED-Profiel P1
- 3.2 ED-Profiel P2
- 3.3 ED-Profiel P3
- 3.4 ED-Profiel P4
- 3.5 ED-Profiel ouder P5
- 3.6 ED-Profiel P6
- 3.7 ED-Profiel ouder P7
- 3.8 ED-Profiel P8
- 3.9 ED-Profiel P9
- 3.10 ED-Profiel P10
- 3.11 ED-Profiel P11
- 3.12 ED-Profiel P12
- 3.13 ED-Profiel P13
- 3.14 ED-Profiel P14
- 3.17 ED-Profiel P17
- 3.18 ED-Profiel ouder P18
- 3.19 ED-Profiel P19
- 3.20 ED-Profiel P20
- 3.21 ED-Profiel partner P21
- 3.22 ED-Profiel P22
- 3.23 ED-Profiel P23
- 3.24 ED-Profiel P24
- 3.25 ED-Profiel P25
- 3.26 ED-Profiel P26

4 Profielen Digitale Vaardigheden (DV)

- 4.1 DV-Profiel P1
- 4.2 DV-Profiel P2
- 4.3 DV-Profiel P3
- 4.4 DV-Profiel P4
- 4.5 DV-Profiel ouder P5
- 4.6 DV-Profiel P6
- 4.7 DV-Profiel ouder P7

4.8 DV-Profiel P8
4.9 DV-Profiel P9
4.10 DV-Profiel P10
4.11 DV-Profiel P11
4.12 DV-Profiel P12
4.13 DV-Profiel P13
4.14 DV-Profiel P14
4.17 DV-Profiel P17
4.18 DV-Profiel ouder P18
4.19 DV-Profiel P19
4.20 DV-Profiel P20
4.21 DV-Profiel partner P21
4.22 DV-Profiel P22
4.23 DV-Profiel P23
4.24 DV-Profiel P24

4.25 DV-Profiel P25
4.26 DV-Profiel P26

5 Interviews professionals

5.1 Topicslijst

5.2. Snowball sampling professionals

6 Codesystemen

6.1 Codesysteem patiënteninterviews

6.2 Codesysteem interviews professionals

6.3 Codesysteem fora en netwerken

7 Instrumenten

7.1 Template Patient Journey

1 Interviews patienten

Neem deel aan het patiënten-onderzoek

Context van het onderzoek

Het onderzoek kadert in een doctoraatsstudie van Katlijn Sanctorum en wordt gevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel, sectie communicatiewetenschappen.

Een onderzoeksprotocol werd ingediend bij de Ethische commissie van de VUB.

De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Onderzoek naar de overtuigingen van personen met een zeldzame ziekte over de mogelijkheden tot participatie tijdens een medisch consult.

Promotor van het onderzoek:

Prof. Dr. An Jacobs

Functie: Senior Wetenschappelijk onderzoeker bij imec SMIT-VUB

Email: an.jacobs@vub.be

U en uw arts

Hoe bereidt u zich voor op een consult bij uw arts-specialist? Misschien stelt u vooraf een lijstje van vragen samen. Misschien hebt u een schriftje waarin u alles opschrijft. Misschien is Internet voor u een belangrijke informatiebron. Misschien neemt u graag een familielid mee om zeker te zijn dat u niets vergeet. Misschien maakt u deel uit van een patiëntenorganisatie en ziet de arts in u een ervaringsdeskundige en geeft deze u de ruimte om een inbreng te hebben en beschouwt de arts dit als een aanvulling op de wetenschappelijk informatie. Misschien laat u het initiatief volledig aan de arts en biedt het comfort te luisteren naar wat deze voorstelt.

Dit onderzoek focust op uw contact met de arts-specialist.

Correspondentie adres:

Katelijne.Sanctorum@vub.be
tel. 0486/761434

Wat, wie en hoe?

Wat willen we onderzoeken?

We willen meer inzicht krijgen in de manier waarop verschillende mensen de consultatie bij hun arts-specialist beleven. Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd gaat na hoe u en uw onmiddellijke omgeving omgaan met een consultatie met de arts-specialist. Hoe ervaart u dit, hoe bereidt u uzelf voor zodat u zich comfortabel voelt bij een consultatie, ook als u uit het lood geslagen bent, vlak na een diagnose of een ander betekenisvol moment?

Het onderzoek bestaat uit een interview dat doorgaat bij u thuis of op een plek van uw keuze. Het neemt 2 tot 3u in beslag. Het interview wordt opgenomen om het volledig uitschrijven mogelijk te maken. De informatie wordt op anonieme wijze verwerkt in het onderzoek. Het kan zijn dat u geciteerd wordt in de conclusies van het onderzoek, maar nooit zal uw naam vermeld worden. Mocht het nodig zijn in de loop van het onderzoek om enkele extra vragen te stellen ter verduidelijking, kan het zijn dat we u opnieuw contacteren. De looptijd van het onderzoek is januari 2019-december 2022.

Wie kan deelnemen?

Dit onderzoek richt zich specifiek tot personen met een zeldzame erfelijke aandoening die behoort tot de groep 'erfelijke tumoren'. Maar ook andere personen die een zeldzame aandoening hebben die een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van goedaardige of kwaadaardige tumoren kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. Dit onderzoek wordt ook gevoerd bij de ouders van minderjarige kinderen met een zeldzame aandoening.

Hoe gaan we aan de slag?

Neemt u graag deel aan het onderzoek, laat het dan weten via katelijne.sanctorum@vub.be of vul de vragenlijst in die beschikbaar is bij de coördinator zeldzame ziekten in uw ziekenhuis. Het duurt slechts een 2-tal minuutjes om de lijst in te vullen.

U kan de vragenlijst ook on-line invullen door de QR-code te scannen met uw smartphone

Vervolgens zal u telefonisch gecontacteerd worden voor een afspraak voor het interview. Alvorens het interview plaats vindt, zal de onderzoekster u toelichting geven over aard en doelstelling van het onderzoek. Dan zal u gevraagd worden om uw goedkeuring te geven via het 'Informed consent'.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Titel studie: onderzoek naar de overtuigingen van personen met een zeldzame ziekte over de mogelijkheden tot participatie tijdens een medisch consult.

Onderzoeker: Katlijn Sanctorum

Promotor: Prof Dr. An Jacobs, imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel, België

Correspondentie adres:

- An - Email: an.jacobs@vub.ac.be
- Katlijn– E-mail: katelijne.sanctorum@vub.be tel. 0486/761434

Achtergrond

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel. Vooraleer u beslist of u al dan niet wil deelnemen aan deze studie dient u de informatie voor de deelnemers zorgvuldig door te nemen en indien u wil kan u dit bespreken met familie, vrienden of uw arts. U bent niemand verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek en het zal zeker geen enkel invloed hebben op uw huidige en toekomstige behandeling.

Dit onderzoek wil nagaan hoe patiënten zich informeren over hun aandoening, zo kennis opbouwen en hoe dit hen motiveert om actief te participeren in het gesprek met de behandelende arts. Dit onderzoek wil de participatiegraad van de patiënt in het gesprek met de arts-specialist beschrijven en artsen en beleidsmakers bewust maken van de ruimte tot participatie. De conclusies van het onderzoek zullen ter beschikking staan van de patiëntenorganisaties en gezondheidsprofessionals, opdat ze de niet ingevulde (informatie)noden nog beter zouden kunnen aanvullen.

Dit onderzoek richt zich tot personen met een zeldzame ziekte of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarig persoon met een zeldzame ziekte, meer specifiek die die horen tot de groep van de zeldzame tumoren. De erfelijke aandoeningen hebben meestal een zeldzaam karakter. Dit betekent dat minder dan 1/2000 personen door deze aandoening getroffen is. Daardoor is informatie minder wijdverspreid en moeten de getroffen personen werkelijk op zoek gaan naar de gegevens die voor hen van toepassing zijn.

Hoe gaat deze studie uitgevoerd worden?

Indien u instemt zal u deel uitmaken van een groep van een 40-tal mensen. Na het invullen van een korte vragenlijst zullen we u contacteren voor een interview. Dit interview zal maximum 3 uur in beslag nemen. We zullen u vragen om een

geluidsopname te mogen maken van ons gesprek, dat we zullen gebruiken om een waarheidsgetrouw verslag te maken van dit gesprek. Mogelijks nemen we nadien terug contact om analyses of conclusies te verifiëren. Het interview kan doorgaan bij u thuis of op een door u goed bereikbare plek.

De studie is vertrouwelijk, de resultaten worden geanonimiseerd – uw naam wordt nergens gebruikt in onze verslaggeving.

Voordelen en risico's

In een observationele studie is het enige mogelijke risico een probleem met de maatregelen die werden genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is hier van toepassing¹. De opdrachtgever is, ook indien er geen sprake is van fout, aansprakelijk voor de schade die u als deelnemer oploopt en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de deelname aan deze studie. Hiervoor heeft de opdrachtgever een verzekeringscontract afgesloten (Ethias, polisnr. 45.147.458, afgesloten door Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel).

Gezondheidsgewijs zijn er geen directe voordelen verbonden aan deelname aan deze studie. U helpt echter de kennis over toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie over zeldzame aandoeningen en over de communicatie tussen gezondheidsprofessionals en de patiënt te verbeteren.

-
- ¹ 1. "De gegevens zullen verwerkt worden volgens de principes die de nieuwe Europese Algemene Verordening omtrent Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is, oplegt.";
2. "In het kader van het onderzoek waar u aan deelneemt, worden persoonsgegevens van u verzameld. Wij, [Vrije Universiteit Brussel, afdeling IMEC smit], zijn verantwoordelijk voor de correcte verwerking en de informatieplicht die daarmee gepaard gaat. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor het feit dat wij adresgegevens en gegevens rond de naam van uw ziekte of aandoening van u verzamelen".
3. "Uiteraard mogen wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden die beschreven staan in het formulier voor geïnformeerde toestemming.";
4. "Het kan dat uw gegevens worden ingekeken door personen die zich in landen bevinden die op het vlak van wettelijke bescherming van gegevens niet dezelfde normen gebruiken als de EU. In dat geval verbinden wij er ons toe om de voorwaarden van de Europese en de Belgische wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens te laten respecteren.";
5. "Vervolgens geven wij u graag nog mee dat, conform de relevante wetgeving, de gegevens die als deel van het onderzoek verzameld werden gedurende maximum 10 jaar worden bewaard. De gegevens worden bewaard op een geëncrypteerde PC die paswoord beveiligd is.
6. "Volgens de AVG hebt u een aantal rechten rond de verwerking van uw gegevens. Indien u hierover verdere vragen hebt, kan u hiervoor steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van de VUB: dpo@vub.be.";
7. "Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw informatie wordt behandeld. Dit kan u doen bij de Belgische toezichhoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
e-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Indien u het gevoel hebt dat vragen te gevoelig of te indiscreet zijn, dan kan u dit altijd zeggen tegen de onderzoeker, u bent nooit verplicht te antwoorden. Indien u na één van de gesprekken nog met vragen zou zitten over uw persoonlijke situatie, raden we aan contact met uw huisarts op te nemen die u verder kan doorverwijzen indien nodig.

RECHTEN VAN DE DEELNEMER

De deelnemer heeft steeds het recht aan de onderzoeker te vragen welke gegevens over hem/haar worden verzameld in het kader van de studie en wat de bedoeling ervan is.

Hij/zij heeft ook het recht om via de onderzoeker inzage te krijgen in zijn/haar persoonlijke informatie.

CHECKLIST (De onderzoeker zal hierbij helpen)

Ik heb de Informatie Brochure over dit onderzoek gelezen en begrepen.	Ja	Nee
Ik heb alle informatie volledig uitgelegd gekregen en kon vragen stellen en deze zijn allen voldoende beantwoord.	Ja	Nee
Ik begrijp dat ik niet moet deelnemen aan deze studie en mijn medewerking op elk moment kan stopzetten. Hierbij dien ik geen reden te geven en ik begrijp dat niet deelnemen geen enkele invloed heeft op mijn toekomstige behandeling.	Ja	Nee
Ik begrijp dat mijn identiteit confidentieel wordt gehouden. Mijn naam zal in de resultaten niet vermeld worden en mijn persoonsinformatie wordt veilig opgeslagen in een geanonimiseerd record.	Ja	Nee
Ik begrijp dat de voorafgaande vragenlijst enkel dient ter voorbereiding van het interview en dat er op geen enkel moment een verband kan gelegd worden tussen de geluidsopname en de vragenlijst.	Ja	Nee
Ik kreeg een exemplaar van de Informatie Brochure en het ingevulde toestemming formulier om zelf bij te houden.	Ja	Nee

Opslag en toekomstig gebruik van informatie: Ik geef mijn toestemming om informatie verzameld over mezelf op te slaan en te verwerken voor <u>dit</u> onderzoek. De geluidsopnames worden vernietigd maximaal 10 jaar na de datum van opname.	Ja	Nee
Ik geef mijn toestemming om de informatie over mij verzameld op te slaan of elektronisch te verwerken om te gebruiken in verwante studies of in andere studies in de toekomst maar <u>enkel indien dit onderzoek door de originele Ethische Commissie wordt goedgekeurd of zijn vervanger.</u>	Ja	Nee
Ik geef mijn toestemming om een geluidsopname te maken en deze te bewaren in een geanonimiseerd record.	Ja	Nee

Verklaring van de deelnemer:

Ik heb de informatie brochure gelezen of deze is aan mij voorgelezen en ik begrijp de inhoud. Ik kon vragen stellen en al mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik kies vrij en vrijwillig om deel te nemen aan dit onderzoek, zonder afstand te doen van mijn rechten. Ik begrijp dat ik me op elk moment kan terugtrekken uit deze studie en ik ontvang een kopie van deze overeenkomst.

Naam Deelnemer (DRUKLETTERS) | Handtekening | Datum

Te vervolledigen door de onderzoeker:

Ik ondertekende, heb de tijd genomen om de deelnemer de aard en het doel van de studie toe te lichten zodat men dit volledig begreep. Ik heb de risico's en voordelen van deelname uitgelegd. Ik heb gevraagd of er nog te beantwoorden vragen waren over enig aspect van de studie.

Naam Onderzoeker | Handtekening | Datum

Informereren

Het begrip gezondheidsinformatie	Hoe en waar ga jij op zoek naar informatie over je ziekte?
Het begrip gezondheidsgeletterdheid	Vind je dat er voldoende informatie beschikbaar is? Aan welke informatie ontbreekt het?
Vorbereiding consultatie	Ga je op zoek naar informatie en bereid je je voor op een doktersbezoek? Hoe doe je dat dan?
Lotgenotencontact	Ga je op zoek naar ervaringen bij mensen met dezelfde ziekte/aandoening? Hoe vind je die?
Patiëntenorganisatie	Is er een organisatie op wie je kan rekenen om de meest actuele informatie te krijgen? Deel jij zelf ook informatie met andere patiënten/mantelzorgers?

Digitale bronnen

Gebruik computer	Heb je een PC en waarvoor gebruik je die?
Zoeken van informatie op PC	Gebruik je Internet om informatie rond je ziekte op te zoeken? Hoe ga je te werk? Welke zoektermen gebruik je? Ben je in de loop van de tijd anders beginnen opzoeken? Bezoek je ook buitenlandse sites? In welke taal zijn die dan? Wat zoek je dan precies?
Geassisteerd zoeken	Vind je het moeilijk om de juiste informatie terug te vinden en deze te begrijpen?
Informatie begrijpen	Wie helpt je hierbij?
Validiteit	Hoe weet je/bepaal je of informatie betrouwbaar is? Praat je hierover met je arts en wat is dan zijn reactie?
Contextualiseren	In welke mate helpt deze informatie je in het nemen van beslissingen?

Communiceren

Narrative medicine	Heb je de indruk dat de artsen je laten vertellen tijdens de consultatie? Vertel je dat dan zoals je het zou vertellen aan een broer/zus? Waar start je meestal mee? Gebruik je informatie die je ergens gelezen/vernomen hebt?
Onderbreken	Ben je al een keer thuis gekomen met de indruk dat niet alle vragen aan bod konden komen en welk gevoel had je hierbij?
Luisteren	Ben jij eerder iemand die luistert of iemand die meteen begint te vertellen? Hoe verloopt een gesprek tijdens de consultatie?
Formeel of informeel	Hoe vertrouwelijk ga je om met de artsen? Kan je aan hen alles kwijt? Zijn er andere momenten waarop je ze aan het werk ziet? Zijn er andere mensen in het ziekenhuis die je bijstaan/informereren
Non verbaal	Heb je de indruk dat artsen begrijpen wat je ervaart? Aan wat merk je dat (knikken, glimlachen, oogcontact, vooroverleunen bijvoorbeeld)?
Vertrouwen en confidentialiteit	Kan je alles vertellen of zijn er dingen waarvan je aanvoelt dat je die liever/beter niet vertelt?
Jargon	Spreken zorgverstrekkers in het ziekenhuis duidelijke taal? Hoe zeg je als je iets niet begrijpt? Communiceer jij nu anders met artsen dan net na de diagnose?

Beslissen

‘Shared decision making’	Was het van in het begin duidelijk welke behandeling voor jouw de
--------------------------	---

of beslissing
behandelingsplan

beste was? Hoe ben je tot een therapieplan gekomen? Is dat nog steeds hetzelfde als in het begin?

Eigen regie

Heb je op een bepaald moment een ingreep of een behandeling uitgesteld/geweigerd? Ben je op zoek gegaan naar alternatieven? Hoe reageerden de artsen daar op?

Het begrip participatie

Wanneer voel je je sterk/zeker genoeg om vragen te stellen waarmee je zit? Wat/wie heb je daarvoor nodig?

Randvoorwaarden

Tijd

Heb je het gevoel dat je arts tijd neemt voor de consultatie? Laat hij/zij het weten als er achterstand is in opeenvolging van de afspraken? Wanneer had je het gevoel dat er nog zaken aan bod moesten komen.

Ruimte

Word je ontvangen in een ruimte die uitnodigt tot gesprek? Maken de artsen gebruik van tekeningen/affiches/folders/.. of welke andere instrumenten zijn beschikbaar?

Overtuiging/gewoontes/

Verwacht je dat een arts op alle vragen een antwoord moet heeft? Hoe afhankelijk voel je je van de artsen in het ziekenhuis?

Ik heb interesse in deelname aan het onderzoek

Dit onderzoek richt zich tot personen met een zeldzame ziekte of ouders van een kind met een zeldzame ziekte. Dit onderzoek wil nagaan hoe patiënten zich informeren over hun aandoening, zo kennis opbouwen en hoe dit motiveert om actief te participeren in het gesprek met de behandelende artsen. Het onderzoek bestaat uit één of meerdere interviews.

U kan de brochure aanvragen die hoort bij dit onderzoek via katelijne.sanctorum@vub.be

Met deze vragenlijst betuigt u uw interesse in het onderzoek. De geïnformeerde toestemming tot het onderzoek zal u voorgelegd worden door de onderzoeker bij het eerste contact.

Deze vragenlijst heeft als bedoeling om het interview voor te bereiden en verbindt u niet tot deelname. De verwerking van uw gegevens gebeurt conform het Belgische en Europese databeschermingsrecht en in overeenstemming met de privacy policy van de vub:

<http://www.vub.ac.be/privacy/>

1.Naam:

2.Adres:

3.Telefoonnummer:

4.Email:

5.Telefoonnummer:

6.Ik ben een

- Man
- Vrouw
- X

7.Ik ben een

- Patiënt
- Ouder van een patiënt

8.Ik leef

- Alleen
- Met een partner
- In een gezin

9.Mijn hoogste diploma is

- Secundair onderwijs
- Hoger onderwijs - bachelor
- Hoger onderwijs – master
- Anders:

10. Mijn (werk)situatie is

- Voltijds werk
- Deeltijds werk
- Werkloos
- Ziekte of invaliditeit
- Anders:

11. De diagnose van de zeldzame ziekte is

- NET of MEN (Neuro-endocriene tumor)
- Lymfeklierkanker
- Hersentumor
- Epidermolysis Bullosa
- VHL (Von Hippel-Lindau)
- Anders:

12. De diagnose is gekend

- Sinds minder dan 1 jaar
- Sinds 1 tot 5 jaar
- Sinds meer dan 5 jaar

13. Het aantal consultaties bij een arts-specialist is

- 0-3 maal per jaar
- 3-5 maal per jaar
- 6-10 maal per jaar
- meer dan 10 per jaar

14. In ons gezin

- ben ik de enige met deze aandoening
- is er nog iemand met deze aandoening
- zijn er meerdere personen met deze aandoening

U kan de vragenlijst terugsturen naar katelijne.sanctorum@vub.be

Voorlopige conclusies patiëntenonderzoek

Voorjaar 2020 werd een eerste reeks van 10 interviews afgerond in het kader van het onderzoek naar de ‘motivatie van personen met een zeldzame aandoening om te participeren tijdens het consult met de arts-specialist’. Op basis van de analyse van de gesprekken met 8 patiënten en 2 ouders van minderjarige patiënten, werden een aantal ideeën ontwikkeld. Deze koppel ik vandaag graag terug naar de geïnterviewde personen.

Over zich informeren

Personen met een zeldzame aandoening of ouders van een jonge patiënt met zo’n aandoening gaan vaak al van voor de diagnose op zoek naar informatie over de symptomen die ze zien of ervaren. Op basis van symptomen alleen opzoeken, levert geen garantie dat men bij het juiste ziektebeeld belandt en kan de informatienood nog versterken. Voor diegenen die snel een diagnose krijgen, binnen een jaar na het gevoel ‘dat er iets mis is’, verloopt het opzoeken vlotter en dus, op een meer bevredigende manier.

Alle geïnterviewde personen geven aan dat Internet voor hen van bij de aanvang een belangrijke bron van (medische) informatie was. Diegenen die informatie zoeken via digitale weg, gebruiken zoekmachines als Google, Yahoo of een Internet-encyclopedie als Wikipedia. Specifieke sites met informatie rond zeldzame aandoeningen zoals bijvoorbeeld de portaalsite orpha.net, worden door niemand aangehaald als informatiebron.

Met de klachten die ik had ben ik beginnen googelen. (...) Ik had zelf last van constipatie of diarree en dan begin je op te zoeken. Een beetje uit interesse ook. Het interesseert me allemaal wel, het medische. (Patiënt 2)

Zoeken op ziektebeeld brengt personen op nationale of internationale (patiënten) blogs. Deze blogs geven in grote mate gevalideerde wetenschappelijke informatie, in de meeste gevallen is er immers samenwerking met medische experts, wat de kwaliteit en de validiteit van de informatie bevordert. Het verschil tussen ‘wetenschappelijke’ en ‘lekeninformatie’ schijnt hierdoor te vervagen. Patiënten volgen op de voet wat er gebeurt in onderzoek naar een efficiënte therapie of in onderzoek naar een methode om de symptomen te beperken.

Ik ben vorig jaar voor de eerste keer naar een bijeenkomst geweest van patiënten. Mijn huisarts zei: dat is verspilde energie. Dat moet je niet doen. Ik ben teruggekomen en ik heb hem gezegd: ik ben blij dat ik geweest ben. Want nu weet ik welke toekomstperspectieven ik heb. Ze zijn veel groter dan ik had verwacht. (Patiënt 1)

Op Internetfora of op bijeenkomsten georganiseerd door de patiëntenvereniging komt men in contact met personen met een zelfde aandoening, die eventueel in een andere ‘fase’ van het ziekteproces staan. Het kunnen vergelijken met anderen biedt soms hoop en perspectief, voor anderen is het eerder een ‘eye-opener’ en levert het meer onzekerheid op. In dit laatste geval

gaan patiënten afstand nemen van deze bron en niet meer of minder vaak bezoeken.

Alle geïnterviewde personen geven aan dat ze kennis hebben over het ontstaan, de symptomen en de evolutie van de aandoening. Deze kennis reikt verder dan wat we ‘normalerwijze’ vinden in een ‘patiënten folder’. Patiënten verwerven na het krijgen van de diagnose kennis en informatie via de behandelende

Die tumor zat in de weg zoals bij de lavabo dat je het stopje indoet en op een bepaald moment doe je hydrocyfalie en is er een vochtprobleem en ten gevolge daarvan vallen je vitale functies en doe je een hartstilstand (...) (Patiënt 10)

arts, maar ontwikkelen dan snel een grote autonomie als het gaat over opzoeken van informatie over de therapie en het behandelplan.

Ja, ik ben iemand die alles leest wat ze tegenkomt. (...) Internet is fantastisch. En dan beginnen zoeken, lezen, lezen, lezen... (Ouder Patiënt 5)

Er is een snelle evolutie merkbaar in het ontwikkelen van kennis over eigen ziektebeeld, een evolutie die parallel loopt met het ontwikkelen van inzicht van waar de meest pertinente informatie te vinden is. Kennis verwerven blijkt een manier om met de ziekte te leren leven. Naast coping-mechanismen die meer gebaseerd zijn op een vorm van introspectie, zoals yoga of mindfulness, is weten en kunnen begrijpen belangrijk in het kunnen omgaan met een ernstige zeldzame aandoening, maar ook met pijn, angst en onzekerheid. Omdat de aandoening zeldzaam en weinig gekend is, wil de patiënt geïnformeerd zijn, voor het geval de behandelende arts dat niet is of onvoldoende is.

Gezondheidsvaardigheden ontwikkelen, voor iedereen?

Dat gezondheidsgeletterdheid hoog is, betekent niet dat alle patiënten met even veel gemak en succes informatie vinden. Een hinderende factor is bijvoorbeeld een beperkte toegang tot digitale media, doordat deze niet beschikbaar of moeilijk bruikbaar zijn.

Die pollen konden niet meer schrijven, sinds ..., ja dat was zo een van de symptomen die me het hardst op de zenuwen werkte. Het gene me gewoon incapabel maakte; Allez, ge kunt niet schrijven en je kan niet typen (...) (Patiënt 6)

Een context waarbij deze factor speelt is in ziektebeelden waar men te maken heeft met een mentale, cognitieve of fysieke

beperking. De informatiehonger is er bij deze personen niet minder om, wel in tegendeel, mensen blijven soms letterlijk 'op hun honger zitten'. Daar waar men bij ziektebeelden die vaker voorkomen inzet op een mix aan informatiemiddelen, is de patiënt met een zeldzame aandoening louter aangewezen op digitale media. Uitgesloten zijn van deze digitale informatie betekent hier dus uitgesloten zijn van gezondheidsinformatie.

Sommige patiënten slagen erin om informatiehonger aan bod te laten komen tijdens de consultatie. Dit vereist dat arts en patiënt inzien dat 'kennis' een manier is om grip of controle te krijgen op de situatie. Het vereist ook dat de patiënt erop vertrouwt dat de kennis die hij/zij

Ja, we zitten samen op Facebook en ook LinkedIn en er was een keer een symposium on-line (...), iets wetenschappelijk en hij zegt dan dat je daarop kunt inbellen en meeluisteren en doen, ik vind dat wel interessant. (...) (Patiënt 9)

zoekt, bij de arts te vinden is. Het helpt als de arts toelaat dat de patiënt zich informeert en dat deze dit niet beschouwt als een inbreuk op zijn autonomie in het beslissingsproces over het therapieplan.

Communiceren en beslissen

... maar ik vind het belangrijk om gewoon goed voorbereid te zijn. Zoals voor consultaties, weten wat te vragen. Ik schrijf dingen op want hij wordt gezien door zo veel specialisten, als er dingen zijn waar ik aan denk, dan gaat dat op het lijstje (...) (Ouder Patiënt 7)

Het onderzoek focust specifiek op hoe het loopt tussen de geïnformeerde patiënt en de behandelende artsen. Je zou denken dat als het onderscheid tussen experten informatie en leken informatie vervaagt, dat artsen en patiënten anders met elkaar gaan communiceren. Patiënten vertrekken in de

meeste gevallen toch nog met een vragenlijstje naar de behandelende arts, waaruit je zou kunnen opmaken dat wetenschappelijke informatie moeilijk te contextualiseren valt. Informatie blijft op een

abstract niveau en moet nog vertaald worden naar de eigen context. Dat dit niet evident is, wordt versterkt doordat zeldzame aandoeningen zich vaak op verschillende manieren manifesteren.

Als het gaat over behandelingsmogelijkheden en het beslissingsproces over die behandeling, kunnen

Die strijd bestond erin: men zei dat ik 5 jaar moest wachten alvorens op de transplantlijst te komen omdat ik kanker had. Ik ben dan beginnen zoeken en eigenlijk een serieuze zoektocht gedaan vooral bij Amerikanen en bij artsen in Amerika. (...) Dus ik ben met mijn informatie naar Leuven getrokken, daar heb ik bij de chirurg, professor C. en ik heb daar voorgelegd. Hij heeft mij toen gezegd: u heeft gelijk, ze gaan daar iets moeten bijsturen (...) (Patient 8)

patiënten soms zeker van hun stuk zijn. Het is immers die informatie die beschikbaar wordt gesteld op patiënten blogs en sociale media. Meer dan één patiënt vertelde dat hij/zij de arts-specialist liet overstag gaan en zelf besliste de voorgestelde therapie niet te volgen en dit door beroep te doen op digitale informatiebronnen.

Het vragen van een second opinion bij een andere arts kan de autonomie van de

patiënt in het nemen van beslissingen rond therapie en behandeling, versterken. Patiënten gaan op zoek naar ‘medestanders’ als ze niet overtuigd zijn van wat de behandelende arts hen aanraadt.

Bij de zeer zeldzame aandoeningen vertellen patiënten dat de artsen vertrouwelijk omgaan met hen. De uitnodiging tot deze vertrouwelijkheid schijnt eerder uit te gaan van de patiënt dan van de arts, die dit uiteraard wel moet toelaten. Het lijkt alsof een groeiend zelfvertrouwen van de patiënt de arts-patiënt relatie op een informeel niveau brengt. Zelfvertrouwen gaat gepaard met een mate van standvastigheid en het opeisen van een plaats tijdens de consultatie met de arts. Het zelfvertrouwen groeit als de situatie ernstig wordt of als men terechtkomt in een vergevorderde fase van het ziekteproces.

Ze is toen zeer kritiek geweest. Er waren toen 2 weken dat we niet wisten of ze het zou halen. Vanaf dan is dat ook een kantelpunt geweest met de artsen. Zo zijn we heel nauw betrokken geraakt bij alles wat er gebeurde. Daarvoor vertrouwden wij 100% op de artsen, je kan bijna niet anders. Vanaf dan waren we niet enkel meer ouders die meedachten, maar waren we echt partners. (...) (Ouder Patiënt 5)

ze blaffen je gewoon af precies of ik meet me allures aan want hij heeft nog een andere patiënt met die combinatie. OK, dan zijn we met twee. Ik wordt gewoon als iemand behandeld die opstandig is, van wat denkt die nu. (...) (Patient 6)

Maar met ‘veranderde’ positie van de patiënt lijkt het dat gezondheidsprofessionals verwachten dat patiënten dan ook ‘anders’ gaan communiceren en dat ze een aantal competenties verder ontwikkelen op het vlak van overleg en communicatie. Voor

sommige patiënten loopt een vlotte communicatie met de arts op deze (niet-ingevulde) verwachting vast.

De ziekenhuissetting heeft zijn geplogenheden en de veranderende positie van de patiënt staat haaks op hoe de zorg vaak nog georganiseerd is: snel, functioneel, vanuit een puur medisch perspectief. Het ziekenhuis heeft letterlijk ‘schotten’ die moeilijk te doorbreken zijn. Het gebrek aan samenwerking met andere -paramedische – disciplines als diëtist, psycholoog of kinesist is een spanningsveld waar de patiënt mee te maken krijgt.

Goede praktijken

Toch loopt het voor sommige zeldzame aandoeningen bijzonder goed, vertellen patiënten, ook al is de situatie dan specifiek voor één ziekte en vaak beperkt tot één ziekenhuis of referentiecentrum.

Mag ik eens wat vragen dokter? Kwalitatief onderzoek naar de overtuigingen van personen met een zeldzame ziekte over de mogelijkheden tot participatie tijdens een medisch consult.

Daar waar men denkt in termen van traject en trajectbegeleiding van de patiënt verandert de situatie drastisch. Katalysator in dit proces is soms één enkele arts die een bijzondere interesse voor een aandoening ontwikkelt. Door de bijzondere interesse komt men terecht in een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie waarin de patiënt een grotere rol kan spelen en impact heeft op de organisatie van de zorg.

Die hebben dan gevraagd: Kan je nog input geven? Die input was dan niet medisch, het ging dan over andere zaken, waar zij niet aan denken. (...). Dus vanuit de ogen van de patiënt gezien: wat is belangrijk voor ons. (Patiënt 8)

De grote verschillen in aanpak zijn op zijn minst merkwaardig te noemen en ze creëren een ongelijkheid tussen patiënten en ziektebeelden.

Citaten Patiënten

P1	Pos. 31	Pos. 9	Pos. 33	Pos. 35		
P2	Pos. 6	Pos. 30	Pos. 68	Pos. 43		
P3	Pos. 19	Pos.9				
P4	Pos.9	Pos. 8	Pos. 33			
O5	Pos. 15	Pos. 17	Pos. 71			
P6	Pos. 39	Pos. 8	Pos. 46-47			
O7	Pos. 10-11	Pos. 54	Pos. 26	Pos. 43		
P8	Pos. 4	Pos 23	Pos. 28	Pos. 20		
P9	Pos. 23	Pos. 45				
P10	Pos. 2	Pos. 38				
P11	Pos.6	Pos. 10	Pos. 4			
P12	Pos.24	Pos. 4	Pos. 54	Pos. 82		
P13	Pos. 80	Pos. 51				
P14	pos. 34	pos. 20				
P17	Pos. 6	Pos. 49				
O18	Pos. 4	Pos. 8	Pos. 28	Pos. 18	Pos. 52	
P19	Pos. 63	Pos. 38	Pos. 42	Pos. 59		
P20	Pos. 30	Pos. 24-26	Pos. 72	Pos. 36	Pos. 38	
P21	Pos. 7	Pos. 11	Pos. 49			
P22	Pos. 7	Pos. 3				
P23	Pos. 68	Pos. 56	p50-52	Pos. 115		
P24	Pos. 9	Pos. 43	Pos. 49	Pos. 61		
P25	Pos. 54	Pos. 62	Pos. 3	Pos 13	Pos. 23	Pos. 39
P26	Pos. 2	Pos. 2	Pos. 2	Pos. 2		

Informereren

Het begrip gezondheidsinformatie	Hoe en waar ga jij op zoek naar informatie over je ziekte? Vind je dat er voldoende informatie beschikbaar is? Aan welke informatie ontbreekt het?
Het begrip gezondheidsgeletterdheid	Vind je dat de artsen goed geïnformeerd zijn? Hoe belangrijk schat je het tekort aan informatie in? Wat deed de vaststelling van de leemtes met je? Hoe ging je met dit gevoel om?
Vorbereiding consultatie	Ga je op zoek naar informatie en bereid je je voor op een doktersbezoek? Hoe doe je dat dan?
Lotgenotencontact	Ga je op zoek naar ervaringen bij mensen met dezelfde ziekte/aandoening? Hoe vind je die?
Patiëntenorganisatie	Is er een organisatie op wie je kan rekenen om de meest actuele informatie te krijgen? Deel jij zelf ook informatie met andere patiënten/mantelzorgers?

Digitale bronnen

Gebruik computer Zoeken van informatie op PC	Heb je een PC en waarvoor gebruik je die? Gebruik je Internet om informatie rond je ziekte op te zoeken? Hoe ga je te werk? Welke zoektermen gebruik je? Ben je in de loop van de tijd anders beginnen opzoeken? Bezoek je ook buitenlandse sites? In welke taal zijn die dan? Wat zoek je dan precies?
Geassisteerd zoeken Informatie begrijpen	Vind je het moeilijk om de juiste informatie terug te vinden en deze te begrijpen? Wie helpt je hierbij?
Validiteit Contextualiseren	Hoe weet je/bepaal je of informatie betrouwbaar is? Praat je hierover met je arts en wat is dan zijn reactie? In welke mate helpt deze informatie je in het nemen van beslissingen?

Communiceren

Narrative medicine	Heb je de indruk dat de artsen je laten vertellen tijdens de consultatie? Vertel je dat dan zoals je het zou vertellen aan een broer/zus? Waar start je meestal mee? Gebruik je informatie die je ergens gelezen/vernomen hebt?
Onderbreken	Ben je al een keer thuis gekomen met de indruk dat niet alle vragen aan bod konden komen en welk gevoel had je hierbij?
Luisteren	Ben jij eerder iemand die luistert of iemand die meteen begint te vertellen? Hoe verloopt een gesprek tijdens de consultatie?
Formeel of informeel	Hoe vertrouwelijk ga je om met de artsen? Kan je aan hen alles kwijt? Zijn er andere momenten waarop je ze aan het werk ziet? Zijn er andere mensen in het ziekenhuis die je bijstaan/informereren
Non verbaal	Heb je de indruk dat artsen begrijpen wat je ervaart? Aan wat merk je dat (knikken, glimlachen, oogcontact, vooroverleunen bijvoorbeeld)?
Vertrouwen en confidentialiteit	Kan je alles vertellen of zijn er dingen waarvan je aanvoelt dat je die liever/beter niet vertelt?
Jargon	Spreeken zorgverstrekkers in het ziekenhuis duidelijke taal? Hoe zeg je als je iets niet begrijpt?

Communiceer jij nu anders met artsen dan net na de diagnose?

Beslissen

‘Shared decision making’ of beslissing
behandelingsplan Was het van in het begin duidelijk welke behandeling voor jouw de beste was? Hoe ben je tot een therapieplan gekomen? Is dat nog steeds hetzelfde als in het begin?

Eigen regie Heb je op een bepaald moment een ingreep of een behandeling uitgesteld/geweigerd? Ben je op zoek gegaan naar alternatieven? Hoe reageerden de artsen daar op?

Het begrip participatie Wanneer voel je je sterk/zeker genoeg om vragen te stellen waarmee je zit? Wat/wie heb je daarvoor nodig?

Denk je dat je een rol kan spelen in het verbeteren/optimaliseren van de zorg?

Randvoorwaarden

Tijd Heb je het gevoel dat je arts tijd neemt voor de consultatie? Laat hij/zij het weten als er achterstand is in opeenvolging van de afspraken? Wanneer had je het gevoel dat er nog zaken aan bod moesten komen.

Ruimte Word je ontvangen in een ruimte die uitnodigt tot gesprek? Maken de artsen gebruik van tekeningen/affiches/folders/.. of welke andere instrumenten zijn beschikbaar?

Overtuiging/gewoontes/ Verwacht je dat een arts op alle vragen een antwoord moet heeft? Hoe afhankelijk voel je je van de artsen in het ziekenhuis?

Aspecten		Gezondheidsgelettertheid	Ervaringsdeskundigheid	Digitale vaardigheden
Basisvaardigheden Opleiding	lezen	X		X
	schrijven	X		X
	rekenen	X		X
Inkomen		X		X
Cognitieve Vaardigheden Kennis	kennis over behandeling	X	X	
	medische kennis ziektebeeld	X	X	
	het herkennen van symptomen	X	X	
	kennis werking ziekenhuis	X	X	
Sociale Vaardigheden Interageren Soft skills	diplomatisch		X	X
	assertief		X	X
	nuanceren		X	X
	sociale en communicatieve vaardigheden	X	X	X
	veerkracht		X	X
	zelfzorg		X	X
	vertrouwen in HCP	X	X	
Kritische Vaardigheden	Contextualiseren	X		
	Valideren	X		
(Digitale) informatie vaardigheden	Informatie opzoeken	X	X	X
	Toegang digitale media			X
	Gebruikspatronen			X
	Motivatatie		X	X
	Autonomie			X
	Ondersteunend netwerk	X		X
Motivatatie Participatie	bijdragen aan een betere zorg		X	
	Participatie levensdomeinen			X
	Mediaomgeving			X
Volksgezondheid	levensstijl	X		
	preventie en deelname screenings	X		

Tabel: Vergelijking gezondheidsgelettertheid*, ervaringsdeskundigheid** en digitale vaardigheden***

* gebaseerd op de Functional, Communicative and Critical Health Literacy Scale (Nutbeam en Kickbusch 2000)

** gebaseerd op aspecten ervaringsdeskundigheid bij Castro et al. (2019, p. 134)

*** gebaseerd op de profielen van digitale ongelijkheid Mariën en Baelden (2015)

2 Interactieprofielen

Incongruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt-ma

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Passief

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Congruent

Incongruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Congruent

Code: ● Shared decision making > Afwegen van risico's, kosten, baten Code: ● Shared decision making > Zoeken naar een behandeling Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Communiceren > Verloop consult Code: ● Informeren > Information needs

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Congruent

Incongruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Congruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Incongruent

Interactiepatroon arts-patiënt-mantelzorg

Interactiepatroon arts-patiënt mantelzorg

3 Profielen Ervaringsdeskundigheid (ED)

P1

Kent de behandeling/chirurgie
Is zeer precies over soort chirurgie

Kent de organen die
betrokken zijn bij het
ziektebeeld

Kon zich op het moment van de diagnose niets
voorstellen bij de naam van de ziekte

Gebruikt inzichten uit opleiding om
medische verslagen kritisch te

Zegt dat er niet echt een
therapieplan was

Vaardig

Kennis

Kennis

Hoog

Heeft angst voor uitzaaiingen

Vertelt dat ze zelf met oplossing moest
komen voor pijnbestrijding

Zegt dat een vrouwelijke arts (na 5 dagen)
toevallig het pijnprobleem herkent tijdens
dagelijkse ronde

Neemt soms iemand mee naar
consultatie om beter te kunnen
luisteren

Is kritisch ten opzichte van medische
verslagen en onderzoeken. Durft
twijfels te formuleren.

Matig

Weet waar expertise over eigen
aandoening zit maar wordt daar niet
gevolgd

Laag

Krijgt steun voor uitvoeren
ingreep via tweede ziekenhuis

besluit dat het belangrijk is dat de ze het
overzicht in de zorg behoudt.

Neemt het heft in handen als keuze over het
plaatsen van de sonde geboden wordt.

Krijgt uitspraak over
levensverwachting door expert maar
spreekt de prognose tegen

Doet beroep op netwerk uit vrije
tijd om raad te vragen over
symptomen

Zegt dat als de patiënt geen vragen
stelt, er weinig informatie komt

Ziet arts als iemand met 'waarheid in pacht'
en is onzeker om er tegenin te gaan.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

Vindt patiëntenverenigingen
cruciaal in informatieverstrekking

P2

Voelt zich geïsoleerd met aandoening

Kan uitleggen hoe de behandeling verloopt en werkzaam is

Beseft nu waar klachten vandaan komen

Wist voor de arts diagnose gaf al de naam van het ziektebeeld

Laag-matig

Kennis

Kent het verschil tussen ziekte en meer sporadische kanker

Heeft veel aan een blog opgestart door een andere patiënt

Hoog

Behandeling

Kennis

Referereert naar ander ziekenhuis waar meer aanbod is.

Zegt dat de angst weggaat als ze opzoekt en zich informeert

Zelfzorg

Motivatie

Ziektebeeld

Kennis

Heeft een opleiding in het medische terrein

Zegt dat de ziekte het leven niet beheerst.

Hoog

Ervaringsdeskundigheid

Werking ziekenhuis

Vaardig

Heeft het gevoel dat ze met alle vragen bij de arts terecht kan.

Veerkracht

Diplomatisch

Beschouwt de arts als een autoriteit.

Hoog

Vertrouwen in HCP

Vaardig

Zegt vertrouwen te hebben in behandelende arts en dat creëert een vorm van loyaliteit

Vaardig

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Vaardig

Denkt dat ze tegen de arts zou durven ingaan als therapie zou wijzigen

Assertief

Kan gevoelens en twijfels goed onder woorden brengen

Had iemand in kennissenkring met gelijkaardige diagnose

Vindt dat arts soms de dingen erger voorstelt dan ze zijn (ervaren worden).

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P4

Bezoekt Amerikaanse sites, maar taal is een probleem

Weet dat aanbeveling over rijvaardigheid fout is.

Zegt goed te weten waarover de ziekte gaat.

Zoekt op Internet naar ziektebeeld

Denkt zich over het taalprobleem te kunnen overzetten of hulpbronnen te kunnen inroepen

Hoog

Kennis

Kennis

Gaat op zoek naar zaken buiten het ziekenhuis, zoals alternatieve voeding.

Hoog

Motivatie

Behandeling

Ziektebeeld

Vindt het vreemd dat enveloppe met medische gegevens met de ambulance mee wordt gegeven.

Weinig kennis

Wil slecht nieuws graag als eerste ontvangen

Hoog

Zelfzorg

Ervaringsdeskundigheid

Werking ziekenhuis

Vindt het vreemd dat sommige ziekenhuismedewerkers (pastoor) een bezoek brengen.

Vaardig

Heeft vertrouwen in sommige artsen, niet in allemaal. Denkt dat ze op geld uit zijn.

Laag

Veerkracht

Vertrouwen in HCP

Diplomatisch

Voelt zich niet gesteund tijdens de zoektocht

Oncoloog verwijst naar de juiste pagina's

Niet vaardig

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Niet vaardig

Assertief

Vaardig

Zegt niet op verhaal te kunnen komen bij een van de arts, zodat de diagnose misschien wel niet juist gesteld is.

Chat met lotgenoten door toedoen van sociale dienst

Vindt dat haar netwerk klein is.

Zegt niemand te wantrouwen die ze niet kent.

Stelt geen vertrouwen in een jonge psychologe.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

O5

Is in staat dingen bij te leren als de nood aanwezig is

Vindt een (alternatieve) therapie door te zoeken naar kinderen met een tumor op dezelfde locatie

Zoekt aanvankelijk op om informatie over ziektebeeld te krijgen

Zoekt nadien op om symptomen te begrijpen en te verklaren

Opzoeken doet beseffen hoe ernstig de situatie is

Heeft professionele loopbaan opgeofferd voor dochter.

Schrijft vooral op momenten dat het slecht gaat

Zoekt verhalen van andere patiënten als ondersteuning in de beleving

Heeft vertrouwen in eigen kunnen

Schrijft soms ook over niet-medische zaken die minder zwaar geladen zijn

Zoekt samen met de artsen naar oplossingen.

Schrijft zelf een blog omdat ze dan niet telkens iedereen aan de telefoon moet te woord staan

Apprecieert het als ze reactie krijgt op de blog

Geeft uitdrukking aan de intensiteit waarmee ze de gezondheid van kind beleeft.

Kan goed uitleggen wat de genetische oorsprong is en hoe de ziekte zich uit.

Ziet dat er een verschil is in communicatievaardigheden onder de artsen.

Krijgt een andere positie bij de artsen door frequent ziekenhuisbezoek, dit schiept zelfvertrouwen

Weet veel over veel verschillende medische specialiteiten doordat dit een ziekte is die meerdere organen aantast

ijvert er steeds voor dat kind niet in een waterval van minder mogelijkheden terechtkomt

Zegt dat ze zich niet meer laat doen door artsen

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P6

Denkt dat er in het buitenland misschien therapie is die zou kunnen werken.

Krijgt geen informatie waarom: 'wait and see'-strategie.

Kent de behandeling voor één van de kankers

Patiënt beseft dat fenotype zeer zeldzaam is.

Heeft een grote behoefte aan begrijpen van aandoening

Hoog

Weinig kennis

Kennis

Stelt zich vragen over het nut van sommige onderzoeken.

Beklaagt zich over de leefomstandigheden (en beschouwt dit als een barrière om zich te informeren).

Laag

Motivatie

Behandeling

Ziektebeeld

Kennis

Doet beklag over sociale instanties die niet helpen

Zoekt naar aanpassingen om te kunnen leven met de symptomen.

Zelfzorg

Ervaringsdeskundigheid

Werking ziekenhuis

Grote verontwaardiging en boosheid (op medische wereld). Hanteert vecht-strategie.

Moeilijke omgaan met diagnose

Laag

Veerkracht

Diplomatisch

Weinig vaardig

Stelt zich (opnieuw) vragen over zin van het leven met deze diagnose.

Laag

Vertrouwen in HCP

Assertief

Vaardig

Legt verbanden die de arts niet legt. Heeft hiervoor geen bewijs en kan dus de medische wereld niet overtuigen.

Vindt geen connectie met artsen

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Informeren verloopt stroef doordat patiënt van bepaalde dingen op de hoogte is, komt er weinig toevoeging van informatie.

Vindt dat arts de patiënt niet serieus neemt

Weinig vaardig

Weinig vaardig

Weinig vaardig

Maakt gewag van problematische relatie met vader.

Heeft het moeilijk met kritiek op functioneren in het dagelijkse leven

Vindt verklaring voor wanhoop na diagnose.

Houdt een goed gevoel over aan een contact met een andere kankerpatiënt.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Informeren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Communiceren >

Speelt zelf een rol in opstellen van het therapieplan en valt daarvoor terug op de internationale richtlijnen.

Kende het ziektebeeld al voor de officiële diagnose kwam

Komt via PO snel bij kwalitatieve informatie, maar beseft dat fenotype erg verschillend kan zijn.

Vindt het zinvol om zich in te zetten voor de internationale patiëntenorganisatie

Hoog

Kennis

Kennis

Contacteert 'Orphanet' met de mededeling dat de informatie die vermeld staat niet 'up-to-date' is

Hoog

Vindt dat 'mindfull' met de situatie omgaan, de situatie leefbaar maakt.

Zelfzorg

Motivatie

Behandeling

Ziektebeeld

Kennis

Weet dat (en hoe) ze terecht kan in een lokaal ziekenhuis als er zich iets acuut voordoet.

Zegt dat ziekte het leven van hen (de ouders) compleet veranderde.

Hoog

Veerkracht

Ervaringsdeskundigheid

Werking ziekenhuis

Vaardig

Snapt dat sommige artsen meer interactie toelaten dan anderen, maar vindt over het algemeen dat er ruimte is voor een gesprek/vragen.

Heeft contact met veel verschillende artsen maar geen vaste team.

Hoog

Vertrouwen in HCP

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Assertief

Vaardig

Zegt dat ze gewoon is initiatief te nemen en 'compenseert' hiermee houding van partner die meer afwachtend is.

Ziet de arts als autoriteit in zijn/haar vakgebied.

Hoog

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Vaardig

Voelt zich sterk genoeg om een advies van de arts te 'overrulen' op basis van 'guidelines'.

Engageert zich binnen internationale organisatie voor het creëren van 'awareness' en het contacteren van nieuwe families. Deze krijgen praktische tips.

Vaardig

Ziet een verschil in aanpak tussen perifeer (lokaal) en universitair ziekenhuis.

P8

Heeft een actieve rol gespeeld in het verkrijgen van de transplantatie. Steunt hiervoor op kennis en expertise in het buitenland.

Verwijst naar verschillende soorten dialyses, maar gebruikt hiervoor medische taal.

Is op de hoogte van de nieuwste richtlijnen in opvolging

Legt op een begrijpelijke, doch ook medische manier uit waarover de ziekte gaat.

Geeft blijk vele specialisten in binnen- en buitenland te kennen

Put zelfvertrouwen uit kennis van het ziekenhuissysteem

Prijst de werking in het universitaire ziekenhuis en het patiënten-perspectief dat erin is verwerkt

Met (digitale) informatie uit buitenland wordt de transplantatie bespoedigd.

Vertrekt met een vragenlijstje als het gaat om een complexe consultatie

Legt de vinger op het belang van het menselijke aspect in de omgang met patiënten.

Denkt dat artsen anders met hem omgaan omwille van de betrokkenheid en de organisatie van de FB-groep

start FB-groep met als motivatie om zaken te willen delen.

Organiseert ook fysieke contacten voor patiënten en families

Denkt dat huisartsen weinig kennis hebben en specialisten eigenlijk ook niet, enkele uitzonderingen niet in acht genomen.

Artsen leveren inhoud aan voor webpagina

Heeft een missie over het communiceren over patiënten rechten

Vermijdt patiëntenblogs

Sluit zich af van informatie als deze niet evidence-based is of als het niet past in zijn wereldbeeld

Gaat informatie over aandoening opzoeken, bij gebrek aan toelichting door arts.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiënt Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P9

Wil op de hoogte blijven van onderzoek en voorderingen in de wetenschap

Heeft de diagnose gekregen na uitvoeren technisch onderzoek

Heeft lange aanloop tussen symptomen en onderzoek

Schermt zich af van te veel informatie omdat het geen deugd doet

Vindt emotionele ondersteuning erg belangrijk

Verbindt de nood aan informatie met momenten van stress, angst en onzekerheid

Is angstig omwille van eventuele nieuwe symptomen

Drukt spijt uit over behandelende arts die ziekenhuis verlaten heeft

Heeft veel vertrouwen in huisarts. Vindt dat de relatie met artsen erg veranderd is

Ziet dat vertrouwen tussen arts en patiënt opgebouwd wordt vele contacten

Zoekt vooral informatie via andere patiënten

Vindt niet dat ze een verantwoordelijkheid draagt voor overerving van deze ziekte

Stelt zich existentiële vragen omwille van levensbedreigende aandoening

Zegt de novo mutatie te hebben

Zegt dat arts en patiënt beiden zoekende zijn

Geeft appreciatie over aanpak in ziekenhuis voor opvolging (case-management)

Durft tegen vroegere behandelende artsen ook te zeggen waarom ze kiest voor dit team (ziekenhuis)

Ziet de oorzaak van de openheid van de arts in haar vragende houding

Durft drastische beslissingen te nemen met betrekking tot relatie

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P10

Pleit voor een evenwicht in hoeveel plaats de ziekte mag innemen in het leven

Volgt nu de opvolgonderzoeken zoals voorgeschreven

Zegt voor de diagnose al op de hoogte geweest te zijn over de aandoening

Beseft snel dat er een link is met aandoening van vader

Zegt dat spoedarts zich de juiste vraag stelt over hartstilstand

Concludeert dat spoedarts de juiste beslissingen genomen

Refereert naar situatie waarin consent moet gegeven worden

Prijst het humane karakter van de aanpak in het ziekenhuis

Geeft een beslissende rol aan de huisarts om situatie op orde te brengen

Vertelt op een bijna zakelijke manier over levensbedreigende situatie

Zegt dat partner meer ongerust was over de situatie dan patiënt zelf

Gaat niet op zoek naar lotgenotencontact, geen behoefte aan delen van ervaringen

Weigert aanvankelijk genetische test Vermijdt daarmee stress

Put hoop en geloof uit het feit dat er nog andere patiënten zijn, maar is niet nieuwsgierig

Heeft vertrouwen in behandelende arts en weet dat ze er terecht kan voor vragen

Verwijst naar de reactiviteit van de arts die de informatiebehoefte goed herkent

Uit bezorgdheid voor vader onder de vorm van praktische steun

Maakt zelf melding van vluchtgedrag

Laag

Kennis

Kennis

Kennis

Hoog

Hoog

Hoog

Vaardig

Vaardig

Vaardig

Vaardig

Vaardig

Code: ● Informeren > Organisatie zorg patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Vluchtgedrag

P11

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P12

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P13

Geeft aan al vaak geconfronteerd te zijn met een ernstige aandoening.

Legt uit hoe markeringen bij radiotherapie gebeuren.

Kent medische term over kwalitatieve levensjaren.

Zegt dat therapie snel en erg geëvolueerd is.

Informeert behandelende arts over wetenschappelijk inzichten.

Hoog

Kennis

Zegt dat de diagnose snel gesteld is.

Hoog

Behandeling

Kennis

Legt uit wat een tumor is.

Vindt het vreemd dat impact op seksualiteit niet besproken wordt.

Hoog

Motivatie

Ziektebeeld

Weet dat er verschil is in fenotype.

Benadrukt de rol van lotgenotencontact in 'coping'.

Zelfzorg

Kennis

Ziet het belang van genetica in.

Vertrouwt op internationale guidelines en kent deze.

Hoog

Veerkracht

Werking ziekenhuis

Merkt een verschil in kwaliteit van de behandeling tussen de verschillende universitaire centra.

Heeft vertrouwen in de medische wetenschap.

Hoog

Vertrouwen in HCP

Diplomatisch

Vaardig

Gaat niet in tegen artsen.

Geeft nieuwe arts voordeel van de twijfel.

Vaardig

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Assertief

Vaardig

Stelt opvolging in België aan de kaak.

Vindt dat artsen moeten inschatten wie voor hen zit en wat de persoon weet.

Vaardig

Refereert naar een bekend figuur met deze aandoening.

Vertelt over het taboe dat bestaat rond de ziekte.

Vermoedt dat de huisarts anders met hem omgaat dan met de meeste patiënten.

Meent dat de tijd voorbij is van boeken geschreven vanuit patiëntenperspectief.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P14

Wordt verwezen op basis van symptomen die naar verschillende diagnoses kunnen

Geeft toe dat hij niet veel weet over varianten van ziektebeeld

Weet niet of ziektebeelden met elkaar verbonden zijn

Vindt combinatie van ziektebeelden vreemd

Bekijkt de resultaten van onderzoeken, maar begrijpt niet alles

Hoog

Matige kennis

Matige kennis

Weet wanneer iets zeldzaam is

Hoog

Behandeling

Ziektebeeld

Vertelt dat een cardioloog zich vragen stelde over symptoom en naar collega verwees

Gebruikt de mogelijkheid om tussentijds vragen te stellen (via mail)

Zelfzorg

Werking ziekenhuis

Kennis

Gaat meestal alleen naar consults

Hoog

Ervaringsdeskundigheid

Diplomatisch

Vaardig

Wil op zoek gaan naar experts in ziektebeelden

Veerkracht

Vertrouwen in HCP

Assertief

Vaardig

Vertrouwt eerst en vooral op artsen om zich te informeren

Hoog

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Vaardig

Denkt dat openheid over medische dossier kan schaden (bijvoorbeeld in verzekeringszaken)

Denkt dat interesse en affiniteit belangrijker zijn dan achtergrond en specialiteit in het vinden van een geschikte arts

Vaardig

Vaardig

Maakt het onderscheid tussen competente artsen en artsen met expertise in zz

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

O18

Kent de belangrijke preventieve ingrepen

Zegt dat de symptomen bij baby herkenbaar zijn

Weet dat aandoening erfelijk is, maar een de novo
Put uit eigen ervaring om symptomen toe te wijzen.

Wil deel uitmaken van internationale organisatie

Hoog

Kennis

Zegt dat van bij de geboorte al duidelijk was dat er iets mis was.
Ontdekt nog meer symptomen die bij het ziektebeeld horen

Zegt dat de ziekte maakt dat ze onverdraagzamer is geworden tegenover anderen

Matig

Motivatie

Behandeling

Ziektebeeld

Vindt een verband tussen symptoom en ziektebeeld via een verhaal van een patiënt

Vindt de confrontatie met de mama's met een gezond kindje moeilijk

Hoog

Zelfzorg

Ervaringsdeskundigheid

Werking ziekenhuis

Raakt een probleem van continuïteit aan

Geeft aan dat doordoen de enige optie is

Matig

Veerkracht

Sociaal & Communicatief

Diplomatisch

Vindt het normaal dat er weinig kennis is bij artsen over zeldzame aandoeningen
Vergeeft foutjes van arts die verder wel grote inspanningen doet

Voelt zich geroepen om rond een problematiek actief iets te organiseren

Matig

Vertrouwen in HCP

Nuanceren

Assertief

Vaardig

Volgt de aanbeveling van de oncoloog op over communicatie over de mutatie

Krijgt erkenning in het nieuwe ziekenhuis door de oncoloog en voelt dat het goed doet

Matig

Vertrouwen in HCP

Nuanceren

Assertief

Vaardig

Geeft aan kinderarts opdracht om onderzoeken te doen

Geeft aan dat gebrek aan luisterbereidheid wantrouwen veroorzaakt

Vaardig

Nuanceren

Kan haar grieven nog kwijt bij behandelende arts voor vertrek ander ziekenhuis

Wil in contact treden met volwassen patiënten

Vaardig

Neemt contact op met moeder van halfbroertje

Zegt dat impact te minimaal wordt voorgesteld

Kan begrijpen dat artsen aanvankelijk afstand houden ten aanzien van patiënten

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren
Code: ● Informeren > De patiënt
Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren
Code: ● Informeren > Vertrouwen
Code: ● Informeren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen
Code: ● Engageren/coping

Stelt dat vriendelijkheid geen criterium is om over een arts te zeggen dat die deskundig is

Code: ● Informeren > De patiënt
Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren
Code: ● Informeren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen
Code: ● Engageren/coping

P19

Zegt wat eerst een diagnostische ingreep had moeten worden, uiteindelijk therapeutisch werd om tumor weg te

. Vertelt dat bij controle-onderzoek, iets verontrustend werd gemerkt.

Denkt dat laattijdige diagnose te maken kan hebben met diagnose-apparatuur.

Kreeg al een eerste keer een diagnose van kanker.

Zegt dat de chirurgie die ze kreeg zonder de kanker niet zou zijn gepland.

Vertelt dat de kanker vorig jaar terug was.

Heeft zich geïnformeerd via informatiepakket van de patiëntenvereniging.

Matige kennis

Dacht dat het probleem na de ingreep verholpen was.

Denkt dat ze er alles aan doet om gezond te leven.

Hoog

Matig

Kennis

Vindt de boodschap dat kanker zich rustig houdt niet echt geruststellend.

Is recent gestart met yoga.

Zelfzorg

Behandeling

Ziektebeeld

Kan zich niet herinneren dat bij de eerste kanker al sprake was deze zeldzame aandoening.

Zegt dat ze zich niet meer alle details herinnert omdat het traumatisch was.

Veerkracht

Motivatie

Werking ziekenhuis

Wordt verwezen naar pijnexpert, maar niet goed wat ze moet vragen.

Wacht bij ziekte arts tot ze terug beschikbaar is en gaat niet bij een collega.

Laag

Ervaringsdeskundigheid

Diplomatisch

Zegt dat ze zich gelukkig prijst dat ze meteen terechtkwam bij arts met expertise.

Is al sinds eerste diagnose bij dezelfde behandelende arts.

Hoog

Vertrouwen in HCP

Assertief

Ging spontaan wachten aan de deur om de arts te kunnen spreken maar dat lukte niet.

Zegt dat arts haar geruststelt over overlevingskansen.

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Herhaalt dat er de eerste maal geen sprake was van een duidelijke diagnose van de behandelende arts.

Wordt verwisseld met een andere patiënt en dus verloopt de communicatie stroef.

Vaardig

Vaardig

Zegt dat de stagiaire zich excuseerde voor de persoonsverwisseling.

Zegt dat de gesloten FB-groep haar weinig vertelt over eigen ziektebeeld en ze zich niet herkent in de beleving van anderen.

Kent iemand in de onmiddellijke omgeving die gestorven is aan zelfde type kanker.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P20

Vertelt dat voor elke therapie een opname noodzakelijk is.

. Werd al in verschillende ziekenhuizen gevolgd waar expertise aanwezig is.

Gaat op zoek naar lotgenotencontact voor ervaringen van anderen.

Kent de werking van de therapie en kan dit op een bevattelijke manier uitleggen.

Weet dat het een traag-groeiende kanker is.

Kwam snel bij een expert in de aandoening terecht.

Schrijft de snelle aanvaarding toe aan een goed informatieproces.

Hoog

Kennis

Kennis

Weet na het onderzoek snel dat het kanker is.

Gebruikt het WWW om na te gaan of de gekregen informatie juist is.

Hoog

Hoog

Behandeling

Ziektebeeld

Weet dat ziekte chronisch en ongeneeslijk is.

Voelt aan dat wat hij leest niet altijd goed nieuws is voor eigen prognose.

Kennis

Weet dat de therapie sinds kort wordt terugbetaald door de ziekteverzekering.

Heeft de diagnose snel aanvaard.

Zelfzorg

Motivatie

Behandeling

Werking ziekenhuis

Drukt appreciatie uit voor dokter die verwijst naar een centrum met meer expertise.

Zegt dat in het gezin openlijk wordt gesproken over ziekte en perspectief.

Hoog

Veerkracht

Ervaringsdeskundigheid

Diplomatisch

Vaardig

Zegt dat niet alle artsen de capaciteiten hebben om een gesprek te starten.

Vertrouwt op de inzichten van de artsen.

Hoog

Vertrouwen in HCP

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Assertief

Vaardig

Stelt aan arts voor om daar te gaan waar geen wachttijd is.

Voelde zich in de beginperiode goed omkaderd.

Vaardig

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Assertief

Zegt dat Dr. zelf heeft gezocht naar centra waar therapie op korte tijd beschikbaar was.

Vertrouwt erop dat de artsen zich goed informeren over nieuwe tendensen.

Wordt nu in een Franstalig ziekenhuis opgevolgd.

Vaardig

Vergelijkt de ervaringen in de verschillende expertisecentra.

Dwingt artsen om zich te houden aan wat ze beloofd hebben.

Volgt op welke therapie andere patiënten krijgen.

Zegt dat sommige van zijn vragen een goede opener zijn voor een gesprek.

Zegt dat bij hem een combinatie aan therapieën noodzakelijk is en noemt dat 'het ongeluk hebben'

Denkt dat er weinig tussen ziekenhuizen verwezen wordt, maar begrijpt dat.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P21-----partner _____

Zegt dat door contacten met farmabedrijf ze door kreeg dat het niet ging om een 'gewone' kanker.

Krijgt dankzij expert een goed inzicht in het soort en stadium van de kanker.

Weet welk deel van de tumor weg is en wat eventueel nog kan uitgroeien tot een nieuwe tumor.

Vertelt dat expert onderzoeken doet die leiden tot de juiste diagnose.

Vindt verklaring voor een symptoom op een buitenlandse site.

Krijgt eerste chirurgie na diagnose kanker in lokaal ziekenhuis.

Is er van overtuigd dat chirurgie de juiste oplossing is door op te zoeken.

Kennis

Zegt dat eerste symptomen ziektebeeld niet ernstig werden genomen

Zegt dat de diagnose lang duurde alvorens er duidelijkheid was.

Matig

Zegt dat partner akkoord was met ingreep en geloofde dat het goed kwam. Hierbij speelt geloof een rol.

Hoog

Behandeling

Kennis

Komt op voorspraak van arts terecht bij een expert in een universitair ziekenhuis.

Moest snel het ziekenhuis verlaten en thuisverpleging moest het overnemen.

Zelfzorg

Kent de naam van het type tumor en de benodigde behandeling.

Werking ziekenhuis

Wijst op nood aan intensieve verzorging.

Zegt dat er door op te zoeken opnieuw ongerustheid ontstond.

Vult aan dat ze veel meer nood heeft aan informatie en daarom blijft opzoeken.

varingsdeskundigheid

Vaardig

Vertelt over de impact van de ingreep.

Veerkracht

Diplomatisch

Verandert de strategie van 'stoppen' in 'afbouwen' en wil hiermee tijd kopen om een andere arts te vinden.

Denkt dat er meer aan de hand is dan wat de artsen vertellen.

Matig

Vertrouwen in HCP

Assertief

Vaardig

Verliest geloof in arts en wil een tweede opinie.

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Heeft aan arts bedenktijd gevraagd om ingreep met de kinderen te bespreken.

Zegt dat ze veel weet over de ziekte omdat ze er al lange tijd mee leven.

Zegt dat de chirurg de vlucht vooruit nam alsof goedkeuring al gegeven was.

Vaardig

Vaardig

Zegt dat chirurgie rationeel gezien de beste oplossing was.

Stelt zich vragen over juistheid van de gevonden informatie.

Vindt nieuwe arts dankzij patiëntenorganisatie.

Vertelt hoe doorverwijzing naar opvolging voor gepensioneerde arts verlopen is en hoe er soms een patiëntenstop is.

Legt uit hoe diagnose neurologisch probleem bij de patiënt er kwam.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld Code: ● Informeren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping Code: ● Communiceren >

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

Neemt de resultaten van een studie van een geneesmiddel dat hij neemt mee naar de arts.

Krijgt chemotherapie voor uitzaaiingen in de lever.

Vertelt over de dosis en frequentie van de therapie.

Is onzeker over familiale component ondanks hoge incidentie.

Weet dat er kanker aanwezig is op jonge leeftijd onder familieleden.

Zegt dat hij in bed soms angstig is en daarom vermijdt om er te veel mee bezig te zijn.

Verwachtte dat kanker ook bij hem zou komen.

Kennis

Matig

Behandeling

Kennis

Had al lang vervelende symptomen, zonder dat deze toe te wijzen waren aan een oorzaak.

Zegt dat hij probeert minder met de ziekte bezig te zijn als hij onrust voelt.

Hoog

Motivatie

Ziektebeeld

Kennis

Doet inwendig onderzoek, maar dit geeft geen aanwijzing rond diagnose.

Zegt van zichzelf dat hij eerder 'doener' dan 'denker' is.

Zelfzorg

Werking ziekenhuis

Volgt niet de verwijzing van de huisarts, maar zoekt zelf.

Zegt strategie van filteren toe te passen omdat hij dat vroeger ook deed in de werksituatie.

Veerkracht

Diplomatisch

Zegt dat de assistent het niet zo nauw neemt met het maken van afspraken.

Put hoop uit de wetenschap dat de mogelijkheden nog niet uitgeput zijn.

Hoog

Vaardig

Volgt niet de verwijzing van de huisarts, maar zoekt zelf.

Hoog

Vertrouwen in HCP

Assertief

Vaardig

Vindt studies en neemt resultaten mee naar behandelende arts.

Dringt aan op een onderzoek om zaken uit te sluiten, maar vangt bot bij huisarts.

Wordt gerustgesteld door de arts.

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Zegt dat arts-specialist verbaasd was dat hij bleef zoeken.

Beroept zich op verwijzing huisarts om aandringen te rechtvaardigen.

Matig

Vaardig

Wordt boos als afspraken niet geregeld zijn en zorgt er dan zelf voor dat afspraken geregeld zijn.

Blijft werken omwille van netwerk van contacten.

Ging nog nooit naar een infodag van de PO.

Start pas het opzoeken na de officiële diagnose.

Vertelt dat men de eerste keer diagnose gemist heeft.

P24

Zegt dat de informatie nood niet hoog was toen goed perspectief duidelijk werd.

Kent de verschillende chirurgische ingrepen.

Weet dat ziekte niet orgaan-specifiek is.

Kent goed de impact van de aandoening
Weet dat type tumor eerder goede vooruitzichten geeft.

Voelde zich weinig gemotiveerd om verder te gaan opzoeken.

Vond de diagnose een belangrijk leerproces.

Vond de wachttijd lastig tot het duidelijk werd dat de prognose goed was.

Had er de voorkeur aan gegeven om het nieuws te krijgen tijdens een rustig moment.

Stelt vertrouwen in medisch team ook al zijn ze niet herkend als experts.

Stelt groot vertrouwen in oncologen en medische experts.

Stelt expertise van medisch team niet in vraag omdat het probleem van de baan lijkt.

. Vindt een PO zeer nuttig in de informatieverstrekking.

Vindt de vraag over expertise moeilijk te beantwoorden.

Denkt wel dat hij iets kan betekenen voor de PO.

Denkt dat medische achtergrond geen motivator is voor extra onderzoekwerk.

Matig

Kennis
Behandeling

Wist weinig over deze specifieke tumoren.
Zegt dat diagnose zeer snel kon gesteld worden.

Weet dat het bij hem anders is gelopen door 'inside' contacten in de medische wereld.

Was zelf betrokken bij multi-disciplinair overleg.

Heeft beroep gedaan op netwerk om juistheid diagnose te checken.

Zou positief staan tegenover een tool die patiënten-voorkeuren leert kennen.

Vindt de mondige patiënt positief als het gaat over thema's die hij goed beheerst.

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

P26

Komt al bij de lotgenoten organisatie terecht voor de formele diagnose valt

vindt zelf waarom er voorafgaand chirurgie een andere therapie werd gegeven

Ontdekt een vreemd symptoom tijdens het weekend en dat maakt haar ongerust

Zegt dat bij specifiek onderzoek naar tumoren verschillende organen aangetast blijken

Zegt dat gebrek aan informatie haar angstig maakt.

Stelt ze je de vraag of het goed is dat ze de dingen wil weten

Kennis

Kent de verschillende soorten onderzoeken goed

Hoog

Behandeling

Kennis

Zeg dat klachten 10 jaar geleden al begonnen

Zegt dat ze door telefoongesprek totaal in paniek was

Zegt dat er iets ongewoon ontdekt werd ter hoogte van de lever

Matig

Motivatie

Ziektebeeld

Kennis

Vindt de tijd tussen telefonische diagnose van de huisarts en bevestiging door behandelend arts moeilijk om mee om te gaan

Vertelt dat de onzekerheid haar overmant

Zelfzorg

Werking ziekenhuis

Kiest niet voor een ander universitair ziekenhuis maar hoopt nog in aanmerking te komen voor therapie waarvoor er lange wachttijden zijn.

Ze zegt dat klachten werden toegeschreven aan emotionele toestand

Vaardig

Ervaringsdeskundigheid

Diplomatisch

Confronteert de arts specialist met de woorden van de huisarts

Veerkracht

Laag

Neem zelf initiatief voor kijkonderzoek

Ze krijgt te horen dat de klachten een psychische oorzaak hebben

Vertrouwen in HCP

Laag

Assertief

Vaardig

Vraagt onderzoek aan en gaat hiermee in tegen het advies van de huisarts

Zegt dat ze niet helemaal gerust was maar ook niets durfde ondernemen omdat Niemand haar geloofde

Sociaal & Communicatief

Nuanceren

Neemt zelf initiatief in handen en zoekt specialisten op basis van gekende symptomen

komt bij een nieuwe arts terecht in wie ze vertrouwen stelt

Vaardig

Matig vaardig

Probeer de arts te contacteren door gebruik te maken van relaties

Zegt dat de chirurg haar trachtte gerust te stellen maar daar onvolledige of foute informatie door verstrekte

Code: ● Informeren > Organisatie zorg/zich informeren Code: ● Informeren > De patiëntenorganisatie - Code: ● Informeren > Ziektebeeld/zich informeren Code: ● Communiceren > Vertrouwen - Code: ● Communiceren > Initiatief nemen Code: ● Engageren/coping

4 Profielen Digitale Vaardigheden (DV)

P1 Digital all stars

Moet ondanks verschillende beperkingen toch nog beroepsactief zijn omwille van inkomen

Vindt afraden (door arts) om op te zoeken een fout signaal

Gebruikt inzichten uit opleiding om medische verslagen kritisch te bekijken

Huisarts vindt het niet raadzaam op te zoeken omdat de informatie niet juist zou zijn

Matig

Hoog

Hoog

Inkomen

Opleiding

Zoekt op Internet, maar weinig informatie is dan beschikbaar (2006)

Hoog Gediversifieerd

Autonomie

Hoog

Zoekt naar andere manieren om comfort (pijn) te verhogen en krijgt hierbij de hulp van iemand uit netwerk

Informatie meegebracht door de patiënt wordt als onbetrouwbaar/niet pertinent ingeschat door professionals

Hoog

Digitaal gebruik

Participatie

Doet beroep op netwerk (vrije tijd) om raad te vragen over symptomen

Digitale vaardigheden

Ondersteunend netwerk

Aanwezig

Neemt soms iemand mee naar consultatie om beter te kunnen luisteren

Vindt dat contact met andere patiënten hoop geeft

Hoog

Digitale skills

Welzijn

Laag-matig

Vindt dat er te weinig nazorg en coördinatie is

Zoekt naar lotgenoten met een zelfde ingreep

Hoog

Motivatie

Soft skills

Vindt patiëntenverenigingen cruciaal in informatieverstrekking

Toegang digit

Hoog

Media omgeving

Hoog

Benadrukt het belang van gebruik digitale mogelijkheden om patiënten te informeren als de consultaties uitlopen en er lange wachttijden zijn

Aanwezig

Heeft interesse in medisch vakgebied sinds kinderjaren

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Weet van veranderende guidelines in therapie dankzij digitaal onderzoekswerk

Verstaat goed Engels en dat is nodig voor wetenschappelijke artikels

P2 Digital all star

Heeft een paramedische opleiding en maakt ervan gebruik

Kan opzoeken en dat maakt de situatie leefbaar

Probeert mailverkeer met arts, maar dat loopt niet vlot

Voelt zich goed omringd

Gelooft met onderzoekwerk zich te kunnen 'wapenen' voor de toekomst

Heeft veel aan online informatie van lotgenoten

Gebruikt de FB-groep om vragen te stellen tussen 2 consultaties in

Volgt research (internationaal) en neemt informatie mee naar consult

Heeft speciale interesse voor de medische wetenschap

Zoekt op of er geen 'inconsistenties' zijn tussen therapie en levensstijlaspecten

Beseft dat sommige informatie in patiëntengroepen onjuist is

Zegt dat ze soms twijfelt aan de arts doordat ze dingen opzoekt en daar vindt dat er toch alternatieven zijn

Vindt dat er buitenlandse sites zijn waar patiënten erg negatief reageren en vindt dit deprimerend

Zoekt op omdat ze er steun in vindt

Gebruikt de PC dagelijks gedurende een uur (heeft er tijd voor)

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden >

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Digitale vaardigheden

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Moet onderzoek uitstellen wegens probleem ziekteverzekering

Beseft dat de wetenschappelijke informatie voor leken (patiënten) vaak niet consulteerbaar is op Internet

Wordt gevraagd geïncludeerd te worden in studie, maar valt niet binnen de criteria. Beseft dit zelf

Vindt dat zijn houding geïnterpreteerd wordt als 'opstandig' en dit staat een goed contact met artsen in de weg

Raakt in onmin met familie.

Beleeft tijdens zoektocht naar diagnose, moeilijke leefomstandigheden.

Moeilijke verwerking diagnose

Beseft dat zijn reactie of manier van protesteren, de situatie niet verandert

Vindt geen connectie met artsen

Heeft het moeilijk met kritiek op functioneren in het dagelijkse leven

Beperkt aanwezig
Arts vermoedt een erfelijke factor, patiënt gelooft dit niet (kan dit niet plaatsen)

Heeft geen toegang tot de digitale wereld. Toegang universiteitsbibliotheek werd afgenomen

Kiest andere bibliotheek met een beperkte toegang tot digitale informatie

Heeft een grote behoefte aan begrijpen oorsprong aandoeningen

Denkt dat hij op internationale medische sites informatie kan vinden die de situatie meer begrijpelijk zou maken

Werkt makkelijker met gedrukte informatie dan digitaal omwille van fysieke beperkingen (lichtgevoeligheid, moeilijk typen)

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Bereid zich voor op de consultatie bij iemand die gezien wordt als 'specialist' in de materie

Drukt teleurstelling uit over genetica omwille van geen begeleiding bij opzoeken

Zegt dat ze gewoon is initiatief te nemen en 'compenseert' hiermee houding van partner die meer afwachtend is

Internet dient om brede samenleving te informeren en ouders en patiënten te zoeken en bij de organisatie te brengen

Kent veel waarde toe aan blog omdat de ziekte daar 'concreet' en 'herkenbaar' is

Zoekt nu meer op rond zaken die op dit moment belangrijk zijn en niet de ziekte 'an sich'

Engageert zich binnen internationale organisatie voor het creëren van 'awareness' en het contacteren van nieuwe families. Deze krijgen praktische tips

Contacteert 'Orphanet' met de mededeling dat de informatie die vermeld staat niet 'up-to-date' is

Voelt zich sterk genoeg om een advies van de arts te 'overrulen' op basis van 'guidelines'

Ging al voor de diagnose opzoeken op symptomen

Wil onderzoekers sensibiliseren rond het belang van genetisch onderzoek

Kan rekenen op hulp voor opvang en tijdens gesprekken met de artsen

Kan beroep doen op thuisbegeleiding en opvoedingsondersteuning

De evolutie van de ziekte levert stress en onzekerheid op. Ziekte veranderde het leven van de ouders compleet

Vindt het zinvol om zich in te zetten voor de internationale patiëntenorganisatie

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog

Aanwezig

Hoog

Matig

Hoog

Aanwezig

Matig

Hoog

Code: ● Engageren
 Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen
 Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken
 Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren
 Code: ● Digitale bronnen > Valideren
 Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren
 Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

P9 smoothly digital

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Randvoorwaarden Code: ● Digitale bronnen > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Weet hoe aan gevalideerde informatie te komen.

Hoog

Scant het www af naar relevante informatie en vindt zaken op het vroege Internet.

Hoog

Hoog

Hoog

Kent de patiëntenrechten.

Doet beroep op wetenschappelijke inzichten uit professionele loopbaan.

Hoog

Vindt de lotgenoten pas als de behandeling al achter de rug is en engageert zich

Hoog

Aanwezig

Is verwonderd over wat allemaal online te vinden is

Vertelt over het taboe dat bestaat rond de ziekte

Hoog

Hoog

Zegt dat voor hem opzoeken nooit genoeg is

Benadrukt het belang van de partner in omgaan met de ziekte

Hoog

Hoog

Refereert naar een bekend figuur met deze aandoening.

Vertrouwt op internationale guidelines en kent deze.

Meent dat aanwezigheid partner geen invloed heeft op de consultatie.

Vindt de aanwezigheid van een groot computerscherm tussen arts en patiënt een barrière.

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

P14 Smoothly digital

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Digitale vaardigheden

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Zegt dat ze de vragen van de geneticus kon linken aan symptomen die ze gevonden had

Is van voltijds naar halftijds gaan werken

Vindt dat er op buitenlandse sites veel te vinden is

Denkt dat haar generatie opgegroeid is met de digitale wereld

Gebruikt de computer vaak professioneel en is er vaardig in zegt ze

Vond zich al vaardig met PC alvorens dit nodig was voor dit ziektebeeld

Neemt de opgezochte informatie mee naar de kinderarts

Consulteert sociale media op zoek naar lotgenoten

Zoekt op het www op basis van symptomen (fenotype)

Vindt een verband tussen symptoom en ziektebeeld via een verhaal van een patiënt

Informeert zich over terugbetaling alvorens consult tandarts op te starten

Zegt dat ze rond voeding voldoende weet om zelf touwtjes in handen te houden

Slaat de aanbeveling om niet op te zoeken in de wind

Werd verwezen naar een groep over vloeibare voeding

Zegt goed contact te hebben met huisarts

Zoekt perspectief in de verhalen van volwassenen

Vond de confrontatie van de mama's met een gezond kindje moeilijk

Wil met opzoekwerk de ziekte voor blijven

Verlaat een patiënten forum omdat de verhalen geen deugd doen

Hoog

Laag

Matig

Hoog

Hoog

Hoog

Aanwezig

Hoog

Laag

Hoog

Hoog

Aanwezig

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Digitale vaardigheden

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Digitale vaardigheden

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Comput
Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen >
Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ●
> Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden >

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Vond de diagnose een belangrijk leerproces

Hoog

Nam de beslissing om als 'gewone' patiënt behandeld te worden.-

Hoog

Inkomen

Hoog

Autonomie

Opleiding

Hoog

Vindt dat de diagnose moeilijk te integreren valt binnen zijn jonge gezin

Digitaal gebruik

Participatie

Zocht naar risicofactoren op FB-pagina van de PO

Krijgt slechte nieuws via echtgenote die arts is

Wijdt het gebrek aan opzoeken aan tijdsgebrek

Heeft beroep gedaan op netwerk om juistheid diagnose te checken

Digitale skills

Ondersteunend netwerk

Hoog

Vond de wachttijd tot het duidelijk werd dat de prognose goed was lastig

Denkt dat medische achtergrond geen motivator is voor extra onderzoek

Motivatie

Welzijn

Zou langer stil gestaan hebben bij diagnose als de situatie ernstiger ingeschat zou zijn

Matig

Krijgt geen tijd om het nieuws te verwerken

Zegt dat de nood aan informatie niet hoog was toen goed perspectief duidelijk werd

Toegang digit

Soft skills

Hoog

Had er de voorkeur aan gegeven om het nieuws te krijgen tijdens een rustig moment

Denkt dat hij wellicht volledig genezen is

Voelde zich na diagnose weinig gemotiveerd om verder te gaan opzoeken

Media omgeving

Hoog

Erkent dat via de telefoon diagnose geven de snelste manier is, maar niet de meest menselijke

Erkent het vluchtige van een telefoongesprek als probleem

Aanwezig

Negeert aanbeveling om nooit gsm-nummers te geven aan de patiënten

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Code: ● Engageren/coping Code: ● Digitale bronnen > Computergebruik Code: ● Digitale bronnen > Zoekmachines + zoektermen Code: ● Digitale bronnen > Geassisteerd zoeken Code: ● Digitale bronnen > Contextualiseren Code: ● Digitale bronnen > Valideren Code: ● Randvoorwaarden > Sociaal economische factoren Code: ● Randvoorwaarden > Overtuigingen/gewoontes

Gaat opnieuw op zoek naar informatie omdat in het verslag van de consultatie zaken staan die niet aan bod zijn gekomen of omdat er twijfel is waarop conclusies gebaseerd zijn

Komt zelf met een diagnose door symptomen op te zoeken en te vergelijken

Gaat op naam van de diagnose opzoeken

Zegt dat ze even minder is gaan opzoeken voor eigen gemoedsrust

Zegt dat te weinig informatie haar angstig maakt

Zegt dat artsen verbaast zijn over de grondigheid waarmee ze zich voorbereidt.

Zegt dat ze weet waar ze de juiste informatie moet vinden

Denkt dat arts inziet met foute diagnose maar dit niet durft zeggen

Komt buiten bij prof expert en voelt dat de situatie geminimaliseerd wordt

Stelt zich de vraag of het goed is dat ze de dingen wil weten

5 Interviews professionals

Topics professionals

Over de 'patient journey' in zz

Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de 'patient journey'?
Hoe gaat men binnen uw werkcontext om met deze punten?
Voor welk knelpunt ontwikkelde men al een 'remedie'?

Over zichzelf (en collega's) informeren

Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen in het diagnosticeren en in het opvolgen van patiënten met een zeldzame ziekte?
Maakt u gebruik van digitale platvormen als orpha.net?
Wanneer doet u er beroep op?
Neemt u dan contact met collega's uit dezelfde of andere disciplines?
Hoe belangrijk schat u de rol van de huisarts in?

Over het verloop van de consultatie en shared decision making

Wat is de impact van 'zeldzaamheid'

- Op het niveau van informeren over de diagnose of tijdens opvolgonderzoeken?
- Op het niveau van beslissen over de therapie?

Welke methode gebruikt u om een dialoog op gang te brengen?
Uit wat bestaat die dan?
Zijn er patiënten waarbij een andere aanpak nodig is?
Hoe betreft u de partner of mantelzorger?

Over wetenschappelijk onderzoek

Wanneer is het moment gekomen om een nieuwe (experimentele) therapie aan te kaarten bij de patiënt?
Welke informatie is dan essentieel voor de patiënt?
Welke argumenten zet u in om de patiënt te motiveren tot deelname?
Hoeveel tijd heeft de patiënt om te beslissen voor een eventuele deelname aan een studie?

Over patiëntenorganisaties

Wat is de meerwaarde van een PO?
Wat vindt u het beste moment om patiënten te verwijzen?
Hoe gaat u dan te werk?
Levert u zelf een bijdrage aan één of meerdere PO's?

Rekrutering van de professionals volgens sneeuwbal methode, in volgorde van de interviews (1-8) met het thema dat aanleiding was voor doorverwijzing naar volgende respondent.

6 Codesystemen

Code System

Code System	Frequency
Patients	
Informeren	32
De partner	34
De huisarts	66
Covid items	13
Patienten organisatie	60
Lotgenotencontact	69
Vorbereiding	60
Informatie noden	183
Gezondheidssysteem	120
Ziekte en symptomen	449
Vermijden	10
Zoeken	45
Autocode - <zoekt>	8
Digitale bronnen	3
Computer gebruik	116
Zoekmachines	68
Contextualisering	54
Validering	35

Ondersteuning	36
Communiceren	14
Congruent	74
Incongruent	91
Medisch jargon	34
Vertrouwen	127
Niet-verbale communicatie	13
Formeel of informeel	85
Initiatief nemen	128
Informatie honger	86
Verloop consultatie	157
Beslissen	3
Verbeteren van het systeem	58
Guidelines	26
Shared decision making	31
Overlaten aan GP	5
Afwegen van kosten en baten	55
Zoektocht naar therapie	52
Respect voor autonomie	77
Randvoorwaarden	1
Socio-demografische gegevens	78
Waarden	58

Ruimte	13
Tijd	54
Engage/coping	213
Participeren	39
Stress reduceren	47
Controleren	61

Code System

Code System	Frequency
HCPs	
Beslissen	0
Organisatie van de zorg	41
veranderingsprocessen	8
richtlijnen	7
De patient informeren	24
drempelverlagend	2
betrokkenheid	9
patiëntenorganisaties	21
triadische communicatie	20
Inschatten	20
niet willen weten	5
loyauteit tav HCP	6
(omgaan met) actieve patiënten	15
delen	5
co-creatie	10
valideren	12
Zichzelf informeren	15
'au serieux' nemen	7

'up to date' blijven	5
barrieres	14
centraliseren	5
erkenning	6
opleiding	7
samenwerking	26
verdiepen	13
zich interesseren	18
Patient journey	8
verwijzen	6
coördineren	14
zeer zeldzaam	3
coping	17
diagnose	28
fenotype	8
informereren van familieleden	2
verwijzing	9
herkennen	8
predisposities	7

Code System

Code System	Frequency
Fora	
Interaction	5
OP	685
Incongruency	66
diagnostic Odyssee	27
long waiting time (untill diagnosis)	5
critics (towards therapy)	20
Congruency	2
Coping	0
anxiety and stress	68
question for support	26
seeking for recognition	14
seeking for other patients	79
Language	0
other language	22
native speaker	10
Information needs	10
disabilities	6
tumor related	55

quality of life	6
diagnosis	220
finances	14
mental disease/support	1
expertise for HCPs	33
therapy	77
(not) evidence based	4
complications	3
side effects	39
balancing risks and benefits	44
surgery	70
alternative therapy	32
guidelines	13
disability	3
medical imaging	55
physical therapy	2
medication	84
genetics	77
(living with) symptoms	188
pain	10
end of life	29
Carer	31

Patient	2
Posters	3
Support in autonomy	12
Answer from patient	805
Answer from professional/moderator	58
Answer from carer	133
Informative	200
Additional problems	57
Being supportive	198
Suggestion (not) to publish/search elsewhere	36
Referral	6
Referral mental health	8
Interpersonal contact/Invitation	18
Referral HCP	93
Referral PO	11

7 Instrumenten

Patient Journey bij zeldzame tumor syndromen

Patiënt:	Datum:	Diagnose
-----------------	---------------	-----------------

Aandachtspunten

